

EKOLOGIK FIKRLASH

Toshkent davlat stomatologiya instituti akademik litseyi

biologiya fani o'qituvchisi

Melibayev Orif Yunusovich (b.f.n)

Annotatsiya: Ilmiy bilimlarning insoniyatning tabiatga salbiy ta'siri ko'rinishida o'ylanmagan holda ishlatilishining salbiy oqibatlari, ilmiy-texnik taraqqiyotning muvaffaqiyati uchun to'lanadigan yuqori bahodir. Maqola ekologik muammolarni ko'rib chiqishda antropotsentrizmdan qochishga harakat qiladi. Ammo bu ekotsentrizm emas, balki har bir erdagi organizmning universal bog'liqligi va ahamiyatini falsafiy tushunish tajribasi.

Kalit so'zlar: ekologiya, hayot, ma'lumot, Gaia gipotezasi, organizm, populyatsiya, biosfera, antropotsentrizm

Jamiyatda va fanda ekologiyaning vazifasi va kelajagi inson ongi tomonidan o'zgartirilgan dunyoni yaratish nazariyasida yotadi, degan fikr mavjud. Insoniyat tarixi guvohlik beradiki, hayotning har qanday shaklini (tirik materiyani) o'zgartirish bo'yicha barcha global va "oqilona" rejalar ham ruh (jamiyat), ham materiya (tabiat) sohasida muvaffaqiyatsiz bo'lgan. Ideal davlat qurish, butun olamni qamrab oluvchi ilmiy nazariya yaratish, tabiatni zabt etishga urinishlar (ehtimol, qatlning mavjudligi tufayli eng xavfli) bo'lgan urinishlar bo'lgan va to'xtamaydi.

Ommaviy va hamma uchun ochiq bo'lgan ekologik tafakkurni shakllantirish - bilish va butun jamiyat oldida turgan eng muhim vazifadir. Katta ma'lumot intuitiv ravishda ishonchli hisoblanadi. Bu asosan jamiyatning dunyoqarashi va ongini belgilaydi. "Ekologiya" atamasi va turli xil ekologik tushunchalar inson faoliyatining turli sohalariga kirib keladi va biologik ma'nosini yo'qotib, turli ijtimoiy hodisalarni aks ettiradi. Aksariyat hollarda ekologiya deganda, inson va tabiat o'rtasidagi har qanday o'zaro ta'sir yoki iqtisodiy faoliyat natijasida atrof -

muhit sifatining yomonlashuvi tushuniladi. Ammo siz hatto "vijdon ekologiyasi" va shunga o'xshash iboralarni topishingiz mumkin. Biz tez -tez "yomon ekologiya" ommaviy ongini shakllantiradigan ma'lumot manbalarida eshitamiz va o'qiymiz. Yuqorida aytib o'tilganidek, ekologiya - bu ilmiy fan. Va "yomon" yoki "yaxshi" tushunchalarini faqat ma'lum bir hayot shakli uchun atrof -muhit holatiga qo'llash mumkin. "Toza energiya" bugungi kundagi kabi, badiiy san'at kabi bema'ni. Muqobil energetikani rivojlantirish, shu jumladan termoyadro energiyasini ishlab chiqish, bu bizga cheksiz "toza" energiya etkazib beradi; Gaia ekologik farovonligining barcha masalalarini hal qilmaydi. Odamlar energiya olishning "ekologik toza" usullariga o'tsalar ham, undan foydalanish natijalari va texnologiyalari "iflos" bo'lib qoladi. Xuddi shu bema'nilik "tabiatni muhofaza qilish", "tabiatni muhofaza qilish" so'zlarida ham mavjud. Tabiiy muhitning ba'zi elementlarini himoya qilish va saqlash mumkin, qoida tariqasida, bu iqtisodiy yoki estetik sabablarga ko'ra sodir bo'ladi. Butun elementlar butunni o'zlaridan himoya qila boshladilar. Biz "tabiatni muhofaza qilish" deb ataydigan inson faoliyatining bu yo'nalishini eng yaxshisi "tabiiy resurslardan xavfsiz foydalanish usullari" deb ta'riflash mumkin. Har qanday fikrlash shaklini shakllantirish va axborotni ishonchli uzatish, bu holda ishlatilgan so'zlar va ta'riflarni mantiqiy, malakali va aniq ishlatmasdan mumkin emas.

Aql bilan shartlangan tabiiy antropotsentrizm tufayli odamlar o'zlarini tabiatning zarrachasi sifatida tan olmaydilar, o'zlarini tabiatdan ustun qo'yadilar va o'zlarining borligi tabiat qonunlariga bo'ysunishini tushunishni xohlamaydilar. Inson - bu dunyoviy hayotning elementi bo'lib, u o'zini tabiatdan ajratib, uni boshqarishga harakat qila boshladi va keyin ayyorlik bilan tabiatni "himoya qila" boshladi. Tabiatni inson ongining tabiiy jarayonlarga asossiz aralashuvidan himoya qilish kerak. Dunyoviy hayotga kosmik kuchlar va odamdan boshqa hech kim va hech narsa zarar etkaza olmaydi. Ekologiyaning asosiy vazifasi - Yerning tirik qopqog'ida materiya, modda, energiya va axborot aylanishining umumiy qonuniyatlarini o'rnatish, unda Gayaning mavjudligi uchun maqbul shart -sharoitlarni yaratadigan

ishtirok etish shakllarini ishlab chiqish. va uning tarkibida insoniyat. Bu tabiiy jarayonlarni boshqarishning shakllari va usullarini izlash emas, bu imkonsizdir, lekin tabiiy jarayonlarni chuqur bilish, ularning fikr -mulohazalari bilan muvozanatini hisobga olish va inson faoliyatini ularga moslashtirish. hozirgi bosqichda va yaqin kelajakda jamiyatning va barcha turdagi bilimlarning eng muhim vazifasi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Хайнд Роберт. Поведение животных. Синтез этологии и сравнительной психологии. М.:Мир, 1975 г.-856 с.
2. Розенберг Г.С., Рянский Ф.Н. Теоретическая и прикладная экология: Учебное пособие. 2-е изд. — Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 2005. 292 с. (Учебная книга. Вып. 9).
3. Королев Г.Н. Гипотеза Геи и Экологическое мышление[Электронный ресурс] // proza.ru/202005/21/1411/ (дата обращения: 27.08.2020)